

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ВТОРИЧНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ КОМОРБИДНОЙ ПСИХИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ

ON THE ISSUE OF THE DIAGNOSIS OF SECONDARY HEADACHE COMORBID MENTAL DISORDER

ХУСНУТДИНОВА АЛИНА РУСТЕМОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
КРАСНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ОРЛОВ ФЕДОР ВИТАЛЬЕВИЧ,
кандидат медицинских наук, доцент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KHUSNUTDINOVA ALINA RUSTEMOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
KRASNOVA KSENIA ALEXANDROVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
ORLOV FEDOR VITALIEVICH,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается взаимосвязь между психическими расстройствами и головной болью. Обсуждаются возможности улучшения диагностики вторичной ГБ, что предполагает учет наличия ПР и проведение комплексной оценки состояния пациента. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению, который должен включать не только распознавание головной боли, но и оценку психического состояния пациента. Сделан вывод, что улучшение диагностики вторичных головных болей может способствовать более эффективному лечению.

The article analyzes morphological changes in cardiomyocytes caused by prolonged use of neuroleptics based on data obtained from available scientific studies. The clinical course is described, the morphological picture of the disease is characterized. It is noted that understanding the causes of neuroleptic cardiomyopathy and the development of effective methods of its treatment are of paramount importance for improving the quality of life of patients taking neuroleptics. It has been determined which drugs are included in the treatment program. It was concluded that when prescribing neuroleptics, careful monitoring of the heart condition using ECG and echocardiography is necessary.

Ключевые слова: головная боль, мигрень, психические расстройства, стресс, международная классификация, коморбидность.

Key words: headache, migraine, mental disorders, stress, international classification, comorbidity.

Головная боль (ГБ) – одна из самых распространённых жалоб среди населения в целом. В мировой популяции ГБ встречается в 52% в течение одного года. ГБ, связанная с психическим расстройством (ПР), трудно поддается оценке и квалификации из-за от-

сутствия четкой клинической картины отдельных соматических и психических симптомов [2]. ГБ часто рассматривается в рамках вегетативных, соматоформных расстройств [3].

Психиатрическими диагнозами, наиболее часто ассоциируемыми с ГБ, являются тревожные и депрессивные расстройства. Взаимосвязь ГБ с ПР остаётся малоизученной. Сохраняется диагностическая неопределенность ГБ и ПР.

Цель исследования – изучение вторичной головной боли, связанной с психическими расстройствами.

Первая международная классификация ГБ (МКГБ) была представлена в 1988 году и с тех пор перетерпела ряд изменений. В первой версии МКГБ не было отдельного и детализированного раздела, посвященного ГБ, связанной с ПР. В классификации особое внимание уделялось первичным и вторичным ГБ, в то же время связь между ГБ и психическими состояниями не была явно выделена.

Описание ГБ, связанной с ПР, представлено МКГБ-2 (2004) в 12 разделе. Была сделана попытка более четко обозначить связь между ГБ и ПР. Выделены вторичные ГБ, связанные с психотическим и соматизированным расстройством.

ГБ, возникающая при соматизированном расстройстве, имеет ряд особенностей. Часто не купируется даже сильными обезболивающими препаратами, жалобы на ГБ у больного эмоционально окрашены, но несмотря на это несогласованы во времени, расплывчаты и неточны, пациентов невозможно убедить в том, что болезненные проявления связаны с психическими факторами. ГБ обрамляет эмоциональная неустойчивость (43%), упадок сил (20%), сниженное настроение (19%), повышенная раздражительность (18%) [1]. Чаще всего людей с соматоформным расстройством беспокоят различные боли, при этом болевые проявления не всегда являются симптомами патологии органов. С подобными болезненными ощущениями, вызванными психическими нарушениями, сталкиваются достаточно часто. Как правило, они не снимаются даже сильнодействующими анальгетиками. Особенно это относится к психогенным ГБ, которые встречаются чаще, чем другие ГБ вместе взятые.

Изучив современные исследования по распространенности ГБ при шизофрении, были получены данные, что 38,6% пациентов отмечают приступы цефалгии. ГБ напряжения является наиболее распространенным типом, встречающаяся у 31,7% от общего количества исследуемых. ГБ мигренозного типа была выявлена у 2,0% пациентов. Приступы цефалгии возникают так же часто, как и у здоровых людей, но пациенты с шизофренией реже обращают на нее внимание в виду особенностей основного заболевания [4].

Выделенные в МКГБ-2 формы вторичной ГБ, связанной с ПР во врачебной практике, диагностировались редко. ГБ, связанная с ПР, чаще всего имела признаки первичных ГБ. Она проявлялась ГБ напряжения (51%), мигренью (21 %) или была атипичной (26 %). У более половины пациентов ГБ была хронической [5].

Однако классификация все еще оставалась довольно общей и не охватывала все возможные аспекты данной связи [6]. В этом разделе начали описываться случаи, когда головная боль могла быть связана с тревожными расстройствами, депрессией и другими психическими состояниями.

В третьей версии МКГБ-3 (2018) раздел 12 был расширен и уточнен, что позволило более детально рассмотреть различные типы ГБ, ассоциированные с ПР. Включены новые категории, такие как ГБ, возникающая на фоне стресса или эмоциональных расстройств. Также акцент был сделан на важности диагностики и лечения этих состояний в контексте комплексного подхода к пациентам.

Таким образом, с каждым пересмотром раздел о ГБ, связанных с ПР, становился более подробным и уточнялся на основе описанных клинических наблюдений и результатов проведенных исследований [7].

ГБ и ПР имеют двусторонние связи. Рассматриваются три возможных варианта взаимо-

связи ГБ с сопутствующей психической патологией. С одной стороны, ПР являются причинным фактором в развитии ГБ, с другой стороны ГБ может выступать причинным фактором в развитии ПР, например, повторяющаяся и интенсивная боль приводит к предвосхищающей тревоге, предполагаемой потере контроля и другим поведенческим или когнитивным нарушениям. Кроме того, общий причинный фактор ГБ и ПР может объяснить совместное возникновение обоих синдромов без какой-либо связи [6].

Наиболее распространенными ПР, связанными с ГБ, являются депрессия, биполярное расстройство, тревога, соматоформные расстройства, а также шизофрения и бессонница. Эти сопутствующие расстройства были выявлены в современных исследованиях, а также в клинических исследованиях пациентов, обратившихся за специализированной медицинской помощью. В 90% случаев отмечается связь хронической ГБ с генерализованным тревожным расстройством, реже с большим депрессивным расстройством (65%), дистимией (17%), раздражительностью (10%). Чаще ГБ встречается у лиц, с отягощенным психиатрическим анамнезом более в течение пяти лет [2].

По данным последних исследований приступы сильной ГБ увеличивают риск развития депрессии, панического расстройства. Люди, страдающие сильными ГБ, в 12 раз чаще страдали от панических атак и в 2,5 раза чаще страдали от депрессии [3].

У пациентов с хронической ГБ часто выявляется инсомния (47,8%). ГБ и нарушение сна являются довольно распространенной патологией среди населения (19%). Обнаружена достоверная связь между НС и ГБ. Чем чаще наблюдались НС, тем чаще бывают ГБ, которая больше по длительности, выраженнее интенсивность. ГБ затрудняет засыпание, может вызывать частые пробуждения, сокращать продолжительность сна, ухудшать качество ночного сна [1]. С одной стороны, мигрень может быть результатом нарушения сна, но и нарушение сна может вызывать мигрень. Кроме того, мигрень и нарушение сна могут быть симптомами несвязанного с ними заболевания, или они могут быть двумя тесно связанными явлениями с общими патофизиологическими механизмами. Биохимические и функциональные исследования с использованием методов визуализации выявили структуры ЦНС и нейромедиаторы, участвующие в патофизиологии мигрени, а также важные для регуляции нормальной структуры сна. Это позволяет предположить, что в патогенезе обоих расстройств возможную роль играет нарушение регуляции этих общих нервных путей. Предполагается, что дисфункция гипоталамуса и ствола головного мозга является общим патологическим механизмом мигрени и бессонницы. Эти структуры участвуют как в физиологии сна и бодрствования, так и в передаче и модуляции болевых ощущений. Их дисфункциональная активность может объяснить наблюдаемую двустороннюю связь между ГБ и бессонницей [1].

Выводы.

У пациентов с ГБ часто обнаруживаются коморбидные ПР, в то же время диагноз ГБ, связанной ПР, выставляется редко. Взаимосвязь ГБ и ПР может быть сложной. При диагностике ГБ необходимо учитывать наличие ПР и проводить комплексную оценку состояния пациента.

Диагностика по МКГБ-3 позволяет в большинстве случаев поставить диагноз коморбидной ГБ без дополнительных методов исследования. Если ГБ возникла впервые одновременно с ПР или на его фоне, и есть явная связь между ними, то это вторичная ГБ, связанная с психическим расстройством.

Если цефалгия присутствовала до возникновения ПР, но с его развитием стала значительно хуже (частота или тяжесть боли увеличилась как минимум в два раза), то ставятся два диагноза – первичной ГБ и ГБ, связанной с ПР. Если же между ГБ и имеющимся ПР нет видимой связи, то выставляются два диагноза: ГБ и ПР.

Проведенный анализ показал, что существует значительная взаимосвязь между психическими расстройствами и различными типами головной боли. Это подчеркивает необходи-

мость комплексного подхода к диагностике и лечению, который должен включать не только управление симптомами головной боли, но и оценку психического состояния пациента. Более точная диагностика вторичных головных болей может способствовать более эффективному лечению и улучшению качества жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. расстройств сна с головной болью / А.В. Голенков, Ф.В. Орлов, С.П. Сапожников, В.А. Козлов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. № 1. С. 71-74.
2. Орлов Ф.В., Голенков А.В., Иваничев Г.А. Головная боль в клинике психических нарушений. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. 132 с.
3. Орлова И., Орлов Ф., Голенков А. Психовегетативные синдромы у неврологических больных // Врач. 2019. № 30 (12). С. 18-21.
4. Andreou A.P., Pereira A.D. Migraine headache pathophysiology // Handb Clin Neurol. 2023. Vol.198. pp. 61-69.
5. Cognitive Behavioral Therapy for Migraine Headache: A Systematic Review and Meta-Analysis / J.Y. Bae [et al.] // Medicina (Kaunas). 2021. Vol. 58. No. 1. pp. 44.
6. European Academy of Neurology guideline on the management of medication-overuse headache / H.C. Diener [et al.] // Eur J Neurol. 2020. Vol. 27. No. 7. pp. 1102-1116.
7. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia, 2018. Vol. 38. No. 1. pp. 1-211.

© Хуснутдинова А.Р., Краснова К.А., Орлов Ф.В., 2024.